

INGLIZ TILIDAGI ERKALASHNI IFODALAYDIGAN MUROJAAT SO'ZLAR VA ULARNING MAZMUNING TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579016>

Erpulatova Dilorom Rustamovna

*Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti Turizm fakulteti
xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ingliz tilidagi erkalashni ifodalaydigan murojaat so'zlar va ularning mazmuning tahlili, erkalash orqali ifodalanadigan murojaatlardan qay holatda va qachon foydalanish kerak ekanligi, Yoshlar ishlatadigan jargon murojaat so'zlar va shular haqida batafsil ma'lumot berib o'tildi.*

Kalit so'zlar: *erkalash orqali ifodalanadigan murojaat, laqablar va taxalluslar joiz bo'lgan holatlar, kichraytiruvchi qo'shimchalar, his-tuyg'ularimni ifodalash.*

Uyda sizga qanday murojaat qilishadi?

Ko'pgina juftliklarda, oilalar yoki hatto hamkasblar o'rtasida ham ismlarni ishlatish o'rniga, odamlar ko'pincha bir-birlarini turli taxalluslar, laqablar bilan murojaat qilishadi: bo'g'irsoq, oyposhsha, jonginam, baliqcham yoki bundanda kulgili murojaatlar.

Ko'pincha odamlar sizga bo'lgan mehrini ko'rsatish uchun erkalash orqali ifoda etiladigan murojaat so'zlardan, taxalluslarda foydalanadilar (ingliz tilida ular “terms of endearment” va “addressing words” deb ataladi); faqat yaqin insonlar atrofida ishlatadigan laqablar yoki taxalluslar o'sha insonlar bilan bo'lgan yaqin munosabatlarning ramzidir. Ba'zilar erkalash orqali ifoda etiladigan murojaat so'zlarni faqat xotini/eri yoki sevganiga nisbatan foydalanadilar. Va ba'zida sizga “azizim” yoki “mening baliqcham” deyishlari mumkin, chunki ular sizning ismingizni bilishmaydi yoki unutishgan.

Bunday usulda suhbatdoshga murojaat qilish har qanday tilda, shu jumladan ingliz tilida ham mavjud. Bu maqolada inglizlar bir-biriga qanday murojaat qilinishi ochib beriladi.

Eslatma: Shuni esda tutish kerakki, ba'zi hollarda bunday murojaatlar joiz va tabiiy bo'ladi, ammo ular mutlaqo noo'rin bo'lgan holatlar mavjud. Bu haqda ham ma'lumot beriladi.

Qachon erkalash orqali ifodalanadigan murojaatlardan foydalanish kerak.

Hamma narsaning o'z vaqti va joyi bor! Ba'zida odamga erkalash orqali ifodalanadigan murojaatlar bilan murojaat qilish mumkin va hatto kerak, ba'zan esa mumkin emas. Ayollar, ayniqsa yoshi katta ayollar, erkaklarga qaraganda ko'proq erkalash orqali ifodalanadigan murojaat so'zlardan foydalanadilar, ammo shunday vaziyatlar mavjudki, har qanday odam ham boshqa odamga “do'ndiqcham” deb murojaat qilsa bu unga yoqadi yoki yoqmaydi va unga hech narsa bo'lmaydi degani emas!

Erkalash orqali ifodalanadigan murojaat so'zlar, laqablar va taxalluslar joiz bo'lgan holatlar:

- Ishqiy munosabatda bo'lganingizda
- Oila davrasida.
- Yaqin do'stlar bilan
- O'zlari turli laqablar va taxalluslarni ishlatadigan boshqa odamlar bilan (bu ularning muhitida odatiy hol ekanligini anglatadi)
- Norasmiy vaziyatlarda (ziyofatda kimning ismini aniq bilmasangiz).
- Bolalar bilan

Erkalash orqali ifodalanadigan murojaat so'zlar, laqablar va taxalluslar bilan murojaat qilish joiz bo'lmagan holatlar:

- Suhbatdoshga bunday murojaat yoqishiga ishonchingiz komil bo'lmaganda
- Agar siz erkak bo'lsangiz va qiz yoki ayol bilan gaplashayotgan bo'lsangiz (bu qo'pol va kamsitgandek tuyulishi mumkin)
- Begonalar bilan
- Rasmiy holatda - ishda, maktabda, o'qishda va hokazo.

Nima uchun inglizlar erkalash orqali ifoda etiladigan murojaat so'zlardan foydalanadilar?

Butun dunyo bo'ylab insonlar bir-birlariga erkalash orqali ifoda etiladigan murojaat so'zlar yordamida murojaat qilishadi, ayniqsa agar ular judayam yaqin munosabatda bo'lsalar. Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, bir-biriga erkalash orqali ifoda etiladigan murojaat so'zlar bilan murojaat qiladigan yoki laqab, taxalluslarni ishlatadigan juftliklar, bunday so'zlarni ishlatmaydiganlarga qaraganda baxtliroq.

Qachonki biz bir-birimizga hech kim bilmaydigan taxallus yoki laqablar bilan murojaat qilsak, bunda biz bir-birimizga yaqinlashamiz va munosabatlarimizni mustahkamlagan bo'lamiz. Bu, shuningdek, turmush qurmagan juftliklar yoki turmush qurgan juftliklar, bolali (va bo'lmagan) oilalar va do'stlar uchun ham amal qiladi.

Inglizlar do'stlari, yaqinlari va notanishlariga murojaat qilganda qanday erkalash so'zlardan foydalanadilar.

Ko'pgina fillarda maxsus kichraytiruvchi qo'shimchalar mavjud bo'lib, ular so'zga qo'shilganda unga kichiklik yoki erkalab murojaat qilishning qo'shimcha ma'nosini anglatadi. Bular o'zbek tilida –chim, -cham qo'shimchalaridir. Ingliz tilida bunday qo'shimchalar deyarli yo'q. Buning o'rniga ular erkalab ifoda etiladigan murojaat so'zlardan foydalanadilar- “hayvonlarning bolalarini nomi bilan” yoki “go'dak” ma'nosini anglatadigan so'zlar.

- Baby: “mittivoy” so'zi odatda yaqin munosabatda bo'lgan odamlarning bir-biriga ishora qiladi. Bu notanish yoki mutlaqo notanish odamlarga aytilmaydi - bu odobsiz deb hisoblanadi va ba'zilar juda xafa bo'lishi mumkin!

- Babe: so'zlashuv nutqida “babe” so'zi ko'pincha predmet sifatida go'zal ayolni bildiradi – bu qo'polroq ohangga ega. Ammo agar siz yaqin munosabatlarda “babe” desangiz, bu shunchaki erkalash orqali ifoda etiladigan atama bo'lib, siz ayolga ham, erkakka ham shunday murojaat qilishingiz mumkin. Bunday holda, u taxminan “mittivoy”, “kichkintoyim” deb tarjima qilinishi mumkin.

- Bunny: kichkina quyondan ham yoqimliroq narsani tasavvur qilish qiyin. “Bunny”– “quyoncha”, “quyoncham”. Yaqin munosabatlarda ular bir-birlarini shunday chaqirishadi. Bu so'z yanada muloyimroq bo'lishini xohlasangiz “honey-bunny” deyishingiz mumkin.

Shirinliklarning nomlanilishi orqali ifodalangan murojaat so'zlar.

Nozik his-tuyg'ularimni ifodalash uchun shirinliklarning nomlari juda mos keladi.

Mana eng keng tarqalgan "shirin" murojaatlar:

- Honey: Asaldan shirinroq nima bo'lishi mumkin? Ba'zan bu so'z “hon” yoki “hun” deb qisqartiriladi, bu “azizim”, “azizam”, va “shirinim” degan ma'noni anglatadi. Bu so'z deyarli har qanday holatda ishlaydi. Shunday qilib, siz sevgilingizga, qiz do'stingizga va bolangizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. “Telefonimni uzata olasanmi, asolim?” – ancha muloyimroq eshitiladi.

- Sweetheart: “Mening sevgilim”, “shirinim/yoqimligim”, “azizim/azizam” va shunga o'xshash murojaatlar. Bu so'z kengroq ma'noga ega – “aziz”, shuningdek, “aziz insonim”. Shu ma'noda, u notanish odamlarga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin. Misol uchun, tez yordam bo'limidagi hamshira, agar u sizning ismingizni bilmasa, sizni “sweetheart” deb chaqirishi mumkin.

- Sugar: “Sugar”ni tanish-bilish, qarindosh-urug'lardan ko'ra ko'proq notanish insonlarga nisbatan murojaat qilinadi. Bu “quyoshim” yoki “azizam” kabi murojatdir. Meri Poppins filmida kuylaganidek, “bir qoshiq shakar qo'shing va hatto achchiq dori ham shirin bo'ladi!”

Iltilofli murojaat so'zlar

Ba'zi erkalash bilan ifodalanadigan murojaat so'zlar maqtov yoki iltifotni anglatadi. Biror kishini yoqimli gap aytish uchun siz uning tashqi ko'rinishining ba'zi jozibali xususiyatlarini (ko'zlari, sochlari) eslatib o'tasiz yoki shunchaki uni chiroyli deb ataysiz.

- Blue eyes: Siz o'zingiz yoqtirgan odamni “ko'k ko'zlar” (“jigarrang ko'zlar” va boshqalar) deb atashingiz mumkin va bu erkalash orqali ifodalanadigan murojaat bo'ladi (“mening ko'k ko'zligim”) – bunda sizga bu ko'z rangi yoqishi tushuniladi. Ko'zlar tashqi ko'rinishning juda muhim qismidir, ular haqida juda ko'p she'rlar va qo'shiqlar yozilganligi bejiz emas!

- Beautiful: Agar siz notanish odamga uni “beautiful” deb murojaat qilsangiz, demak, siz unga noz-karashma qilayotgan bo'lasiz. Masalan, bu shunday bo'lishi mumkin: “Hey there beautiful” (Hoy, go'zal qiz!), shuning uchun bu so'z bilan murojaat qilayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Ammo sizga yaqin inson sizdan bu so'zni eshitishdan mamnun bo'ladi. Odatda ayollarga shunday murojaat qilinadi. Erkak kishiga esa “handsome” (xushbichim) deb murojaat etgan ma'qul. “Hey there, handsome!”

- Gorgeous: “Gorgeous” “juda chiroyli” va “hashamatli” degan ma'noni anglatadi va “beautiful” bilan deyarli bir xil ma'noda ishlatiladi. Faqatgina farq shundaki, erkaklarga ham bunday murojaatni eshitishdan mamnun bo'lishadi!

Erkalashni ifodalaydiga har xil murojaatlar.

Ba'zi murojaatlar suhbatdoshingizni yuqori baholayotganingizni ko'rsatish uchun mo'ljallangan. Buning uchun umumiy ijobiy ma'noga ega bo'lgan turli xil narsalarning nomlari qo'llaniladi. Odatda er-xotinlar bunday murojaatlarni bir-birlariga qo'llaydilar, do'stlar yoki begonalar bunday murojaatlarni qo'llamaydilar.

- Prince/Princess: Shahzoda yoki malika deganda chiroyli kiyimdagi go'zal inson ko'z oldimizga keladi. Shuning uchun ham juftliklar bir-biriga shunday murojaat qilishadi. Shuni yodda tutingki, agar siz biron qizni nazarda tutsangiz, va unga “malika” deb murojaat qilsangiz bu salbiy ma'noga ega bo'lishi ham mumkin - ular malika (injiq, qaysar, kibrli) deyishadi. Shuning uchun “princess” deb murojaat qilishda - kontekst va intonatsiyaga ahamiyat berish kerak!

- Angel: “Angel” bu mehribon, go‘zal mavjudotdir. Biror kishiga “angel” (mening farishtam) deb murojaat qilganimizda bu o‘ta muloyim ohangdagi murojaat hisoblanadi.

Yoshlar ishlatadigan jargon murojaat so‘zlar.

Yoshlar tomonidan ko‘proq qo‘llaniladigan ba‘zi erkalashni ifodalaydigan murojaat so‘zlar mavjud.

- Boo: eng keng tarqalganlaridan biri, “boo” bu “boyfriend” yoki “girlfriend” degan ma‘noni anglatadi. Aslida, bu frantsuz tilidan olingan “beau” so‘zi bo‘lib, “muxlis” degan ma‘noni anglatadi. Bu so‘z ko‘pincha mashhur qo‘shiqlar matnida uchraydi.

- Bae: Bu “babe” so‘zining qisqartirilgan shakli bo‘lib, u ham “boyfriend” yoki “girlfriend” degan ma‘noni anglatadi va ko‘pincha bu murojaatlar internet tarmoqlarida keng tarqalgan.

- Main Squeeze: “Mening qiz do‘stim” yoki “mening yigitim”, ya‘ni siz eng ko‘p bag‘ringizga bosadigan (siqadigan) odamga bunday murojaat qilinadi. Bu juda norasmiy atama bo‘lib, u asosan “hayotimdagi eng muhim odam” degan ma‘noni anglatadi.

Eski urfdagi murojaat so‘zlar

Ba‘zan erkalash orqali ifoda etiladigan murojaat so‘zlar urfdan chiqib ketadi; ular hali ham yoshi katta avlod tomonidan qo‘llaniladi, lekin ular allaqachon eski urfdagi sifatida qabul qilinadi.

- Dear: “azim/azizam. Ingliz tili darsliklarida, ayniqsa eski kitoblarida juda keng tarqalgan bu murojaat so‘zni endi faqat buvingizdan eshitish mumkin (“dearie” varianti ham bor – azim/azizam). Buvilar “Be a dear and help me”, ya‘ni “aqli bo‘l, buvingga yordam ber”. Do‘stlaringiz sizga bunday murojaat qilmasligi aniq.

- Darling: Bu so‘z hozirda kunda asosan kinoda qo‘llaniladi. Haqiqiy hayotda yoshi katta odamlar, ayniqsa ayollar, o‘zlari uchun ayniqsa aziz bo‘lganlarga, shuningdek, yoshi katta erkaklar o‘z ayoliga shunday murojaat qiladilar.

- Doll: “Doll” – “qo‘g‘irchog‘im” yoki “azizam”. Bu ham biroz eskirgan murojaat so‘zlardandir.

- Poppet: “mittivoyim” yoki “kichkintoyim” bu murojaat so‘zlardan hozir deyarli hech kim foydalanmaydi, lekin bir paytlar kichik bolalarga shunday murojaat qilingan. Hozirgi davrda kekxa odamlarning nabiralari bu so‘z bilan murojaat qilishlarini vaqti-vaqti bilan eshitish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alekhina A.I. Frazeologik birlik va so‘z. - Minsk, 1991 yil, 119 b.
2. Amosova N.N. Ingliz frazeologiyasining asoslari. - L.: Nauka, 1989, 97 b.
3. Anichkov I.E. Tilshunoslikka oid ishlar. - Sankt-Peterburg: Nauka, 1997, 209 b.
4. Babkin A.M. Rus frazeologiyasi, uning rivojlanishi va manbalari. - L.: Nauka, 1990, 126
5. <https://www.fluentu.com/blog/english-rus/>